

নয়া উদারবাদের যুগে সংস্কৃতির রাজনীতি

মালিনী ভট্টাচার্য

কিছুদিন আগে দেশে যৌন হিংসার বাড়বাড়ন্তকে ঠেকানোর লক্ষ্যে পাশ করানো হলো একটি ফৌজদারি কানুন সংশোধনী আইন। গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সেই প্রতিষ্ঠানে এবিষয়ে যে আলোচনা হয়, তার মান মুক্তমনের মানুষদের খুবই দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। লজ্জার বিষয় যে, এই আলোচনায় যৌন হিংসার বিরুদ্ধে সুবিচারের প্রসঙ্গটিকে প্রায় ছাপিয়ে যাচ্ছিলো নতুন আইনের সম্ভাব্য ‘অপব্যবহার’ থেকে পুরুষদের কীভাবে রক্ষা করা যাবে সেই চিন্তা। বাঘা বাঘা সাংসদেরা একদিনে যেমন ‘সম্মতির বয়স’-এর ন্যূনতম সীমা বাড়িয়ে দিয়ে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যৌন অনাচার বন্ধ করার পক্ষে নৈতিক ভাষণ দিচ্ছিলেন, অন্যদিকে তাঁরাই আবার মেয়েদের ‘পিছু নেওয়া’কে (stalking) পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে তাচ্ছিল্য করে বদ রসিকতার চালে এই অপরাধের গুরুত্বকেই মানতে চাইছিলেন না। যে যুগে নয়া উদারবাদ আমাদের অহরহ আশ্বাস দিচ্ছে যে তার মাধ্যমে আমরা এক ঝাঁক-চকচকে আধুনিক অর্থনীতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি, ঠিক সেই সময়েই সাংসদদের সমাজচিন্তায় এই অকথ্য পশ্চাৎপদতার ব্যাখ্যা কী? এসবকে কি আমরা বলবো আমাদের বর্বর প্রাক-আধুনিক অতীতের মতাদর্শগত অবশেষ? কিন্তু এই প্রবণতা তো আমরা শুধু সংসদীয় আলোচনার মধ্যেই দেখছি না, আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, গত বছর দিল্লিতে এক ছাত্রীর উপর দলবদ্ধ ধর্ষণ ও তজ্জনিত মৃত্যুকে ঘিরে যে জনরোষের প্রকাশ ঘটেছিলো, তার মধ্যেও আমরা অনেক রকমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম, যার একটা অংশ সংসদীয় আলোচনার বদ প্রবণতাগুলিরই আগামী ইঙ্গিত দিচ্ছিলো। ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ডবিধানের উগ্র উদ্বেজক আহ্বান, ‘ধর্ষণ ইন্ডিয়াতেই ঘটে, ভারতে ঘটে না’ জাতীয় বাণী, ধর্ষণের জন্য ধর্ষিতাকেই দায়ী করা ইত্যাদি অসভ্য অযুক্তির নানা রকমফের এই বিতর্কের মধ্যে এতোটাই ব্যাপ্ত ছিলো যে একে পুরানো জমানার অবশেষ বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বরং আমি এটাই বলতে চাই যে এই বিতর্কের মধ্যে এই যে সব উৎকট প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, তা নয়া উদারবাদের প্রধান সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলির মধ্যেই পড়ে।

মার্কস ও এঙ্গেলস ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’তে দেখিয়েছিলেন পশ্চিম ইউরোপে কৃষিতে পুঁজিবাদী বিবর্তন কিভাবে শিল্প বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছিলো এবং উৎপাদনশক্তির উৎসকে মুক্ত করে সমাজ সম্পর্কগুলিকে আমূল পালটে দিতে সাহায্য করেছিলো। আমাদের দেশে এই প্রক্রিয়াটি বহুদিন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিলো এবং সেই কারণেই একথা যুক্তিসঙ্গত যে একটি আধা-সামন্তবাদী অর্থনীতি এতোদিন ধরে অতীতের সঙ্গে আমূল বিযুক্তিকরণের পথে আমাদের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে রয়েছে। বিশুদ্ধ ‘নগদের সম্পর্ক’ বা cash nexus-এর প্রতিপত্তিকে নানাভাবে প্রশমিত করে রেখেছে জাত-পাত-ধর্ম ও লিঙ্গ সংক্রান্ত সম্পর্কের শিকড়বাকড়গুলি। কিন্তু ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’র আংশিক পাঠ অনেক সময়ে মার্কসবাদী সমাজ বিশ্লেষকদেরও এই ধন্দে ফেলে দেয় যে, সামাজিক গতির পরম্পরা বুঝি সিধে উর্ধ্বমুখেই চলে, ফলত সামন্ততান্ত্রিক

বা আধা-সামন্তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চাইতে বুঝি পুঁজিবাদই অনিবার্যভাবে সভ্যতার এক ‘উন্নততর’ রূপ। ‘ম্যানিফেস্টো’ ছাড়াও তাঁদের বিভিন্ন লেখায় বিবৃত মার্কস ও এঙ্গেলস-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়ে না; তা হলো এই যে, পুঁজিবাদের শীর্ষমূর্ত্তেও অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধের ফলে নিজের তীব্র গতিতে লাগাম টানার খাতিরেই তাকে প্রাক-পুঁজিবাদী ‘বর্বরতা’র নানা ধরনের ‘অবশেষ’কে আত্মস্থ করে তাদের নতুন করে নির্মাণ করে নিতে হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রাথমিক অগ্রগতির সঙ্গে আমরা সাধারণত যুক্ত করে দেখি সাম্য ও স্বাধীনতার আলোকিত বার্তাকে, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না সেই প্রথম পর্বেও ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবে নারী ও শিশুরা দাস শ্রমিকের মতোই ব্যবহৃত হয়েছে, উপনিবেশের বাগিচাগুলিতে কৃষ্ণঙ্গ ক্রীতদাসদের জ্বরদস্তি পাচার করে এনে কাজে লাগানো হয়েছে, একের পর এক মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বিধবস্ত হয়ে গেছে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ। লেনিন যখন পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে নারীকে বর্ণনা করেন ‘গার্হস্থ্য ক্রীতদাস’ বলে, যে নাকি ‘বর্বর ধরনের অনুৎপাদক, তুচ্ছ, হাড়ভাঙা, দমবন্ধ করা, পিষে-ফেলা খাটুনির’ চাকায় আবদ্ধ, তখন পুঁজিবাদের মধ্যে পুরনো আমলের শোষণগুলির নবরূপে আবির্ভাবের কথাই তিনি বলছেন। একইভাবে ‘নয়া উদারবাদ’ কথাটি আমাদের কাছে এক আলোকপ্রাপ্ত বিশ্ব ব্যবস্থার সুসমাচার বয়ে আনতে চায়, যেখানে সারা পৃথিবীতে, বিশেষত তথাকথিত ‘তৃতীয় বিশ্ব’র কোণায় কোণায়, পুঁজির বিপুল ঢল ছড়িয়ে পড়ে পুরনো ব্যবস্থার টুকরো-টাকরাগুলোকে ধুয়ে বার করে দেবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সঙ্গেও নয়া উদারবাদী সংস্কৃতি তার নিজের স্বার্থেই অতীতের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও হিংস্র উপাদানগুলির থেকে বাড়া বাছাই করে অনেক কিছুই আত্মস্থ করে নিয়েছে।

পুঁজিবাদের এই ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও ছাপাখানার ক্ষেত্রে অতি দ্রুত প্রযুক্তিগত বিস্ফোরণের কল্যাণে। এই অতি উন্নত প্রযুক্তির কেরামতিতেই লগ্নীপুঁজি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যে কোনো দূর প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারছে, যে কারণে এই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যমকে দখলে রাখা তার একান্ত প্রয়োজন। এই দখল রাখতে গিয়েই কর্পোরেট পরিচালিত মিডিয়া কোম্পানিগুলির সহায়তায় মানুষে মানুষে যোগাযোগের প্রসারিত ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বার্তার উৎপাদন এবং বিকিরণও পুঁজির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিগত দুই দশকে ভারতে এইসব গণমাধ্যমগুলির বেড়ে ওঠার ইতিহাস বেশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কীভাবে মিডিয়ার উপর সরকারী আধিপত্যের জুজুকে কাজে লাগিয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাহ্যত ‘আমরা সবাই রাজা’ ধরনের একটা পরিস্থিতির প্রবর্তন করা হলেও আসলে ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়েছে জনসাধারণের হস্তক্ষেপের সমস্ত সম্ভাবনা, আন্তঃ-মিডিয়া একচেটিয়া আধিপত্যের (Cross-media monopoly) সঙ্কীর্ণ সাংস্কৃতিক হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থনৈতিক আধিপত্যের হাত ধরেই এসেছে সাংস্কৃতিক আধিপত্য। মিডিয়ার সার্বভৌমত্বের অর্থ দাঁড়িয়েছে মুনাফা-লোলুপ বিজ্ঞাপনদাতাদের সার্বভৌমত্ব; জনসাধারণের জীবনযাত্রার উৎকর্ষ নয়, বাজার দখল করার নগ্ন নীতিই তাকে পরিচালিত করছে।

এই সবই জানা কথা, কিন্তু এই প্রবন্ধে এটাই আমার মূল বক্তব্য নয়। সাধারণভাবে দেখতে গেলে মানতে বাধা নেই যে, একটা বিশেষ সামাজিক-ঐতিহাসিক কাঠামোয় গদিয়ান শ্রেণীর সংস্কৃতিই গদিয়ান সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে যদি আমরা সাহিত্য, নাট্যকলা, শিল্পকলা ছাড়াও চিন্তা, সংস্কার ও সামাজিক চর্চার সমস্ত আঙ্গিকগুলি বোঝাই, তাহলে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির সঙ্গে নয়া উদারবাদী সংস্কৃতির যে নাড়ির বন্ধন আছে এটাও আমাদের ধরে নিতে হবে। চূড়ান্ত বিচারে লগ্নী পুঁজিভিত্তিক অর্থনীতিই এই সংস্কৃতির নিয়ামক এমন বললে ভুল হবে না, কিন্তু শুধু এইটুকু বললে তার অর্থ পরিষ্কার হয় না। কারণ এই সংস্কৃতি তো হঠাৎ করে লগ্নীপুঁজির গর্ভ থেকে খসে পড়েনি, যা অনেক আগে থেকেই ছিলো সেই সব পরম্পরাও সে নিজের মধ্যে বহন করে এনেছে। ভারতে যেমন অনেক যুগ ধরে চলে আসা বিবিধ আঞ্চলিক ভাষার বিচিত্র পরম্পরা রয়েছে, রয়েছে বহু আগে থেকে প্রচলিত বিকশিত সব শিল্পধারা, নানাবিধ সামাজিক রীতিনীতি ও চিন্তা ও মতাদর্শের বিন্যাস চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এই বিরাট পরিসরে জীবন্ত বর্তমানকে ঘিরে অনেক দিনের পুরনো সাংস্কৃতিক প্রভাবের বহুরকম চিহ্ন রয়ে গেছে বলেই বহুজাতিক কর্পোরেট মিডিয়া যদি এই পরিসরকে তার

নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে তাকে বিশ্ববাজারের অংশীভূত করতে চায় তবে আগেকার ইতিহাসের সেই চিহ্নগুলির মোকাবিলা তাকে করতে হবে। এই ঐতিহ্যের মধ্যে একদিকে যেমন আছে মুখে মুখে চলে আসা দীন-মানুষের লৌকিক পরম্পরা, তেমনি অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক এবং ঔপনিবেশিক যুগের পালিশ করা নাগরিক সংস্কৃতির সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, শিল্পকলার সম্ভারও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলোকে হঠাৎ করে মুছে দিয়ে ফাঁকা প্লেটে কী করে জন্মাবে এমন সব চিন্তা, অভ্যাস, চর্চা যা নাকি আন্তর্জাতিক বাজারের স্বার্থের সঙ্গে স্বভাবতই সঙ্গতিপূর্ণ হবে? বস্তু ভারতের বিশিষ্ট পটভূমিকায় বহুজাতিক কর্পোরেট মিডিয়াকেও নিজস্ব কিছু সাজগোজের কথা ভাবতে হয়, পরম্পরাগুলি থেকে এমন সব উপাদান বেছে নিতে হয় যা শেষ পর্যন্ত তার আধিপত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করবে। সংবাদই হোক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিরিয়ালই হোক বা বিজ্ঞাপন, তাদের সব সময়েই নানারকমের ‘দেশজ’ উপাদানকে তুলে নিয়ে এই প্রাক্তন ধারাগুলিকে নিজস্ব আধিপত্যের গণ্ডির মধ্যে আত্মসাৎ করে নিতে হয়। নয়া উদারবাদের যুগে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সঙ্গীতের ফলেও এই প্রাক্তন পরম্পরাগুলির মধ্যে জনসাধারণের যে স্বাভাবিক অংশীদারিত্ব ছিলো তা ক্রমে আরও ক্ষীণ হয়ে আসে, এবং কর্পোরেট মিডিয়ার অগণতান্ত্রিক, নাক-উঁচু সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে তা আরও জোরদার হতে সাহায্য করে।

কর্পোরেট মিডিয়া যদি নয়া উদারবাদী সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রত্যক্ষ রূপ হয়, তবু আমরা খেয়াল করতে পারি যে, তার বহির্ভূত জনসংযোগের অন্যান্য ধারাগুলি কিন্তু তারই আশেপাশে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। এইসব পরম্পরা কখনো কখনো একটি সীমিত অঞ্চলে বা এক বিশেষ জনসমূহের মধ্যেই বেঁচে থাকে এবং গদিয়ান সংস্কৃতির থেকে কিছুটা স্বনির্ভরতা রক্ষা করে চলে। আবার এরকমও দেখা যায় যে, যে মানুষ তার জীবনচর্যার একটা স্তরে কর্পোরেট মিডিয়ার মায়ায় মুগ্ধ, তারই আবার অন্য পরিবেশে আঞ্চলিক ও স্থানিক সংস্কৃতির প্রতি এক ধরনের দায়বদ্ধতা থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, সংস্কৃতির এই যে সব পরিসর ইতিপূর্বে আধুনিক পুঁজিবাদের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে গেছে বা যেখানে এসে তার আধিপত্য থমকে গেছে, এখন এইগুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ক্ষুধা তার বিপুলভাবে বেড়েছে। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে দলে পিষে তার সমীকরণ করে পুঁজিবাদ এগিয়ে চলেছে এইটুকু বললে যথেষ্ট বলা হলো না। তার ওপর বাস্তবের যে চাপ রয়েছে তার ফলে পুঁজিবাদকেও নমনীয় হতে হয়, পরিস্থিতির জটিলতাকে স্বীকার করে নিতে হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে আধিপত্যও কাজ করতে পারে শুধু নির্দিষ্ট বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই, একতরফাভাবে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নিরঙ্কুশ ও অনাপেক্ষিক কর্তৃক অসম্ভব। বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে যে জ্যাস্ত এবং পরিবর্তনশীল টানা পোড়েনগুলি থাকে তাদের মহড়া তাকে নিতেই হয়। লম্বীপুঁজিচালিত ব্যবস্থায় গদিয়ান সংস্কৃতি হিসাবে ‘নয়া উদারবাদ’কে যদি দেখতে হয়, তাহলে তার অভ্যন্তরীণ এই জটিলতাগুলিকেও অনুধাবন করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে প্রথম থেকেই ভারতীয় সংবিধানের মূল মতাদর্শের সঙ্গে নয়া উদারবাদের অগ্রগতির একটা গভীর বৈপরীত্য আছে। সংবিধান তৈরি হয়েছিলো ভারতীয় জনসাধারণের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায়; এই আন্দোলনে যেমন জনগণের বিভিন্ন অংশ যুক্ত হয়ে গিয়েছিলো তেমনি এর পাশাপাশি ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে এই জনগণের অংশগ্রহণ ঘটেছিলো সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর অধিকার রক্ষায় শুরু হওয়া নানা সংগ্রামে। সংবিধানের সামগ্রিক কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে এই বিভিন্ন জন-আন্দোলনে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের যে আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত ছিলো সেগুলিকে একটি সূত্রে গেঁথে দেওয়ার ভিত্তিতে। এই কারণেই সমস্ত ভারতবাসীর সাংবিধানিক ও আইনগত সমতা এর মূল নীতি। এর থেকেই পরে উঠে এসেছে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ ও ‘সাম্যবাদে’র নীতির ঘোষণা। এটা ঠিক যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই নানা বিপরীত টান তার মধ্যে অনেক অগম্য ফাটল তৈরি করেছিলো, আবার স্বাধীনতা লাভের পরও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সামাজিক শক্তিগুলি অনবরতই সংবিধানের ঘোষিত নীতির রূপায়ণে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে চলেছিলো। তবু সাংবিধানিক বিধানের শক্তি এইটুকু সুনিশ্চিত

করেছে যে শাসকশ্রেণীগুলির পক্ষেও সম্ভব ছিলো না কল্যাণমুখী প্রজাতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিকে একেবারে নস্যং করে দেওয়া। নয়া উদারবাদ এই বাধ্যবাধকতা থেকে তাদের পুরোপুরি মুক্তি দিতে চায়। কিন্তু গোড়ায় তাকে সেইসব প্রতিষ্ঠান এবং পরম্পরার মধ্যেই কাজ করতে হয় যা এখনো কিয়ৎপরিমাণে হলেও এক কল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের প্রতিনিধিত্ব করে। রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে যখন এইসব প্রতিষ্ঠান ও পরম্পরাকে ক্রমশ চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা হতে থাকে, তখনও কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে আগেকার বিপরীত প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত টিকে থাকে। এই কারণেই নয়া উদার পথে নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিক থেকে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েও এখন পর্যন্ত শাসকশ্রেণী সংবিধানকে পালটে দেবার সাহস দেখায়নি।

ইতিপূর্বে যা বলা হল তার মোদা কথাটা এই, যে নয়া উদারবাদ ঐতিহাসিক অর্থে ‘অবশ্যস্বাভাবী’ এই প্রাক-ধারণাকে প্রশ্ন করা সম্ভব, ‘অন্য কোনো বিকল্প নেই’ এই ব্যাপারটি অতিক্রমাত্মক। সাংবিধানিক মতাদর্শের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে মতাদর্শগত আধিপত্য কখনো একচেটিয়া রাজত্ব চালাতে পারে না। তার সীমানাগুলিতে সবসময়েই ভঙ্গুরতা থাকে, কেন না সেখানে বহুবিধ বিপরীত বা প্রতিরোধী প্রভাব নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। আশেপাশে থাকা সেইসব মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলি কী যাদের গদিয়ান সংস্কৃতি বাছাই করে নেয় ও আত্মস্থ করে? কোনগুলিই বা পরিত্যক্ত হয় এবং দমনের শিকার হয়? যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে, সেই সাধারণ মানুষ কীভাবে এই প্রক্রিয়ার চক্রে ঢুকে পড়ে এই দমনে সম্মতি দেয় এবং জো-হুজুরিকে মেনে নেয়? এই বিষয়গুলিকেই আমাদের বুঝতে হবে।

এটা ঘটনা যে পুঁজিবাদের ইতিহাসে কখনো চৈতন্যের পরিসরকে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে এতখানি উগ্রতার সঙ্গে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেনি অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী দল। উপনিবেশবাদের প্রথম পর্বে অবশ্য অনেক সভ্যতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে; কিন্তু আবার অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এড়িয়ে গিয়ে অন্য সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে ধীরে ধীরে নিজের অঙ্গীভূত করে নেওয়ারও দৃষ্টান্ত আছে। নয়া উদারবাদের আধুনিকত্ব নিহিত আছে উন্নত প্রযুক্তির জনসংযোগ ব্যবস্থার মধ্যে, বিশেষত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যা লভ্য। কিন্তু আজকের দিনে সারা দুনিয়াতে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়, বহুজাতিক পুঁজির মূল লক্ষ্য হল জমি, জমিভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ও জমিতে বসবাসকারী জনসমূহ। এইসব জনসমূহ এতোদিন ধরে পুঁজিবাদী হুকুমতের প্রান্তে থেকেছে তাদের অবহেলিত সাংস্কৃতিক সম্পদের কিছু অংশ আগলে রেখে। যখন কর্পোরেট পুঁজি এই মানুষদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে আত্মসাৎ করার নতুন উদ্যোগ নেয়, তখন তাদের সাংস্কৃতিক জীবনকেও দখল করার চেষ্টা চলে, যাতে নাকি নয়া উদারবাদের প্রযুক্তির বলে বলীয়ান আধুনিকতার ছত্রতলে উবে-যাওয়া অতীতের মোহিনী ছায়া হিসাবেই তা যৎসামান্য স্থান পায়। প্রান্তে ঠেলে দেওয়া মানুষের বাস্তব জীবনের জীবন্ত অংশ যে এইসব সাংস্কৃতিক সম্পদ, এই কথাটাকে মুছে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই জন্যই এটা বোঝা খুব প্রয়োজন যে সাধারণ মানুষের জীবনে এগুলির যে বাস্তব অস্তিত্ব আর গদিয়ান সংস্কৃতির ‘আধুনিকতা’য় এদের যে পুনর্নির্মাণ, তার মধ্যে তফাৎ কোথায়।

যখন আমরা ‘জমিতে বসবাসকারী’ জনসমূহের কথা বলি, তখন আসলে আমরা ভাবি গ্রামীণ এলাকার গরিব মানুষের নানা গোষ্ঠীর কথা, যাদের মধ্যে আছে কৃষক, কৃষি বা কৃষি ভিন্ন অন্য কাজে নিযুক্ত দিনমজুর, মাছ-ধরা নৌকো বাওয়া যাদের জীবিকা, ক্ষুদ্র উৎপাদক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যাযাবরসমাজ ইত্যাদি এবং এই সমস্ত জনসমূহের অন্তর্ভুক্ত মেয়েরা। যারা জমি থেকে ইতিমধ্যেই উৎখাত হয়েছে, এবং শহর এলাকায় স্থায়ী-অস্থায়ী শ্রমিকের কাজ বা পরিষেবার কাজ করে, তারা নিশ্চয়ই আধুনিক বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের প্রভাব অনুভব করেছে। কিন্তু তবু যতোটা তাদের পক্ষে সম্ভব, প্রায়ই তাদের দেখা যায় ‘দেশের সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতিগত সংযোগগুলি রক্ষা করতে। যারা জমিতেই বাস করে, বেশির ভাগ সময়েই অনেকদিনের পুরনো ভাষিক অভ্যাসের ধারক ও বাহক তারা। তাদের লোকাচার, অভিকরণের নানা রীতি, তাদের নানা সাংস্কৃতিক চর্চা এখনো

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে পুরোপুরি মিশে যায়নি। এই পরম্পরাগুলির মধ্যে গদিয়ান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় প্রতিরোধ না-ই থাকতে পারে, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের জীবন্ত বর্তমানের অংশ হিসাবে তাদের একটা নিজস্বতা আছে, যেখানে তারা শুধু একটি জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সংযোগের সূত্রই নয়, এরকম বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আদানপ্রদানে কিছু সুযোগও তারা তৈরি করে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে আমরা এখনও দেখি তথাকথিত নিম্নবর্ণের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং শ্রমজীবী মুসলমানরাও বাধাবন্ধ না মেনে সংস্কৃতির এইসব সচ্ছিন্ন পরিসরে একত্রে নিঃশ্বাস নেয়, আবার এই কাছাকাছি আসার মধ্যে দিয়ে এধরনের নতুন পরিসর সৃজনও করে। মুখে মুখে সংবাদ, গুজব, বিশ্বাস ও মতামতের বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে তাদের অভিকরণমূলক অনুষ্ঠানগুলিও নিজস্ব রীতিনীতি মেনেই নতুনভাবে পরিবেশিত হতে থাকে।

‘সাধারণ সংস্কৃতি’র এই ধারণাকেই নয়া উদারবাদী আধুনিকতা সবসময়ে পিছনে সরিয়ে রাখতে চায়। একদিক থেকে এই ‘সাধারণের সংস্কৃতি’কে দেখানো হয় সম্ভায় যেমন তেমন করে উৎপাদিত দৃশ্য-শ্রাব্য উদ্ভেজনা অপরিস্কৃত, অবোধ, তালগোল-পাকানো চাহিদা হিসাবে। কর্পোরেট অর্থনীতিতে যে ‘সুধীজনের সংস্কৃতি’র পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ চলে, তারই বিপরীত অন্ধকার দিক বলে চিহ্নিত ‘সাধারণের সংস্কৃতি’। সাধারণ মানুষ ভাবে-টাে না, তারা মানসিকভাবে নিষ্ক্রিয়, গিলিয়ে দিলেই গেলে, এই ধারণাকে পোষণ করে শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের বাচন, চিন্তন ও তাদের প্রাত্যহিক সাংস্কৃতিক চর্যাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কর্পোরেট ‘আধুনিকতা’ এইসব কিছুকে নিজেদের সভ্যভব্য পরিমণ্ডলের অন্তর্গত করতে চায় অনিবার্য উল্টোপিঠ হিসাবেই। আরেক দিকে, যেন দেশজ পরম্পরাকে একটু বিশেষ সুবিধা দেবার জন্য তার মধ্যে যেগুলিকে বাজারযোগ্য করে তোলার সম্ভাবনা আছে, সেগুলিকে মেজেঘষে তার ভোল বদল করে কর্পোরেট সংস্কৃতির মূলধারার অন্তর্ভুক্ত করে নেবারও নানা আয়োজন দেখা যাচ্ছে। একবার এই রূপান্তর ঘটে গেলে অবশ্য শ্রমজীবী দরিদ্রের জীবন্ত বর্তমানের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবারই সম্ভাবনা। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে বা তথাকথিত ‘রিয়ালিটি শো’-এর মধ্যে তালসমৃদ্ধ লোকসুরের ব্যবহার এর সবচেয়ে পরিচিত নিদর্শন। পশ্চিমবাংলার পটশিল্পীরা আজ বাজারীকরণের দৌলতে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটের এক কোণায় একটু পা রাখবার জায়গা পেয়েছে। কিন্তু অর্থ তার এই যে, যে জিনিস গ্রামাঞ্চলে সাধারণের আমোদ ও লোকশিক্ষার জন্য ছবি, সঙ্গীত ও ভঙ্গির বুনোটে তৈরি জীবন অভিকরণের একটি ধারা ছিলো, তা এখন বাজারের মাধ্যমে ধনীর বিলাসগৃহের দেওয়ালে টাঙানো নির্বাক এক আলঙ্কারিক উপস্থিতি। বলা যায়, তার ‘বাক্য হরে’ গেছে।

কিন্তু শুধু তাই নয়, কর্পোরেট বাজার যখন লৌকিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে এবং তার পুনর্নির্মাণ করে তখন আরো একটা ব্যাপার ঘটে। আধুনিকতার নামাবলি গায়ে দিয়েও সাধারণের সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে প্রায়শই কর্পোরেট শক্তি তার মধ্যে দিয়ে এক তীব্র প্রতিক্রিয়াশীলতাকে জাগিয়ে তোলে। এইজন্য প্রথমেই বলা হয়েছিলো, নয়া উদারবাদী সংস্কৃতিতে অযুক্তির উপাদান, জবরদস্তি শক্তির আরাধনা, অগণতান্ত্রিক, বিভেদকামী, সাম্প্রদায়িক, ছুঁৎমাগী, নারীবিরোধী নানা ধারণার উপস্থিতি কেবল পুরনো আমলের অবশেষ হিসাবে নয়, এসব তার নিজস্ব প্রকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। এই উপাদানগুলিকে ফলিয়ে তোলা হয় বিশেষভাবে আমি যাকে বলেছি ‘সাধারণের সংস্কৃতি’ তাকেই দমন বা বিনাশ করার জন্য, যখন তা প্রত্যক্ষভাবে সচেতন কোনো প্রতিরোধী অবস্থান নিচ্ছে না তখনও। যাদের পদানত করে রাখা হয়েছে তাদের কোনোরকম সক্রিয় নড়াচড়াই সহ্য করতে রাজি নয় নয়া উদারবাদ। এই উদ্দেশ্যে যে পরম্পরা সাধারণের বা যা দেশজ, তার কীভাবে রূপান্তর করা হয় এটা খুব খুঁটিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে।

অবশ্যই এখানে এমন কোনো অলীক অবস্থান নেওয়া হচ্ছে না যে খাঁটি সাধারণের সংস্কৃতি মানেই এই যে পুরনো আমলের অন্ধ সঙ্গীর সংস্কারের বোঝার কোনো উত্তরাধিকার সে বহন করতে পারে না। আমাদের সংবিধানে যে দিকনির্দেশ রয়েছে এবং ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী পরম্পরাগুলির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক তথা আধুনিক চিন্তার যে ধারা রয়েছে, তার সঙ্গে খেটে-খাওয়া জনসাধারণের

জীবনচর্যার মিল না-ই থাকতে পারে। পরিচিতির চিহ্নহিসাবে জাতি-সচেতনতা মাটি ঘেঁষা মানুষের মনে যথেষ্ট জোরালো; ধর্মীয় ভেদাভেদ একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা; পরিবারে ও গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর অধীনতার ভূমিকা মানুষের মানসিকতায় এবং কাজে সততই স্বীকৃত, যেমন তার ভূরি ভূরি বিবৃতি ছড়িয়ে আছে লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকে। কিন্তু যতক্ষণ চিন্তার এধরনের পশ্চাৎপদতা খেটে খাওয়া মানুষের প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের আংশিক উপাদান হিসাবে সেই জীবনের মধ্যেই জড়িয়ে থাকে, ততক্ষণ তার প্রকাশে সাধারণত একটি ভারসাম্য বজায় থাকে; ভারসাম্য রেখে চলার এই প্রবণতাকে আমরা কিছুটা অস্পষ্ট ভাষায় আখ্যা দিতে পারি ‘লৌকিক যুক্তিবাদ’ বা টিকে থাকার সহজাত বুদ্ধি এই নামে। ঠিক যেমন এই চেতনা গোড়া থেকেই শোষণ ও উৎপীড়নের পরিস্থিতির মধ্যে উদ্ভূত হয়েও ইতিহাসের কিছু বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সম্মত সৃষ্টি করতে চায় না, তেমন দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যেসব দ্বন্দ্ব জাতপাত, সম্প্রদায় বা লিঙ্গের ভেদরেখা ধরে চলে, সেগুলিকে তারা তাদের নিজস্ব চেষ্টাতেই সচরাচর একটা সীমানার মধ্যে লাগাম দিয়ে রাখে। কিন্তু এই বিভেদের উপাদানগুলি যখন গদিয়ান রাজনৈতিক সামাজিক শক্তির হাতে চলে যায়, তখন নয়া উদারবাদের যুগেও তারা এমন বিধ্বংসী আকার ধারণ করে যে লৌকিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়।

অযুক্তি যখন প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়ে যায় এবং গদিয়ান শক্তির স্বীকৃতির ছাপ যখন তার উপর পড়ে যায়, তখন শ্রমজীবী জনসাধারণের দমনের কাজেই তা এক অমোঘ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। পারস্পরিক সংযোগের যে বিস্তীর্ণ সিদ্ধি পরিসর তাদের নিজেদের মধ্যে চিন্তাচৈতন্য ও সংস্কৃতির সম্পদগুলির বিনিময় সম্ভব করে, আবার বিশ্বের সঙ্গে আদানপ্রদানেরও কিছু সুযোগ করে দেয়, তা ক্রমশই ওপরতলার স্থলহস্তাবলেপে দমবন্ধ এক গুমঘরে পরিণত হয়। তার মধ্যে শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই তারা নিজেদের রূপান্তরিত করতে বাধ্য হয়। গরিবের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সাধারণত বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, তাতে স্বভাবতই বহু ফাঁক থাকে। যখন শাসকশ্রেণী তার আঙ্গীকরণ করে এবং যখন কর্পোরেট-চালিত গণমাধ্যমে তাকে বাজারের উপযোগী করে তোলা হয়, তখন তা কোনো একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত সূচক হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান সময়ে মন্দিরকেন্দ্রিক অনেক শহরে বৃহৎ পূজির মদত নিয়ে যে ‘pilgrim tourism’এর বিকাশ ঘটছে, তার একট ফল হলো এই যে, এই সব শহরে ধর্মনিরপেক্ষ সর্বসাধারণের ব্যবহারের যে পরিসরগুলি ছিল তাদের ক্রমশ ধর্মীয়করণ ঘটছে, একই সঙ্গে সেখানকার মানুষদের মধ্যে সম্প্রদায়গত পরিচিতি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। হিন্দু বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি কর্পোরেট পূজির কল্যাণে সাজগোজ এমন জাঁকজমকপূর্ণ করেছে যে সেই মান বজায় রেখে গরিব মানুষের পক্ষে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই দিনে দিনে অসম্ভব হয়ে উঠছে। অথচ এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিবাহমাট্রাই একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চিহ্ন হিসাবে কতগুলি উচ্চারিত আচার অনুষ্ঠানের আধার হয়ে ওঠে যা ওই সম্প্রদায়ের ধনীদরিদ্র সবারই অবশ্য পালনীয় এবং তা একই সামাজিক বাধ্যবাধকতার বন্ধনে তাদের বেঁধে ফেলে। এর উলটোপিঠটা হলো এই যে জাতধর্মবহির্ভূত বিবাহ যে এক উদ্ভট ব্যাপার এই সংস্কারটা এখন সমাজের মধ্যে অনেক বেশি জোর গলায় উচ্চারিত হচ্ছে। ব্যবহারিক বিকল্পগুলি যখন ক্রমে বিনাশ পায়, তখন এইভাবেই মানুষ প্রতিক্রিয়ার ফাঁদে আটকে পড়ে।

সাধারণের ব্যবহার্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পরিসরগুলি যখন বহুজাতিক পূজির কবলে চলে যায়, তখন আর সাম্প্রদায়িক, জাতপাতভিত্তিক, পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি কেবল দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সীমিত থাকে না। বর্তমানে আমরা এই রাজনীতিকে সারা জায়গা জুড়েই ছড়িয়ে পড়তে দেখছি। কিছুদিন আগেকার যে সংসদীয় বিতর্কের উল্লেখ দিয়ে এই প্রবন্ধ শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে এই প্রবণতারই প্রকাশ। আর বামপন্থী দলগুলির কথা যদি বলতে হয়, সাধারণের ব্যবহার্য সাংস্কৃতিক পরিসরের এই ক্রম-সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে প্রতিটি ইস্তিহর জন্য লড়াই থেকে তারা যদি বিরত থাকে, তবে ইতিহাস তাদের বিচার করবে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও বর্বরতার ভাষার নিষ্ক্রিয় শিকার বলে। কখনো কখনো আমরা নিজেরাই এমন বিশ্বাস করি যে, সঠিক রাজনৈতিক মতামতগুলি

খুব জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করে গেলেই বুঝি এই ফাঁদে পড়া মানুষেরা আমাদের অনুসরণ করবে। এবিষ্বাসের পিছনে আছে এমন একটা প্রাক-ধারণা যে দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে এই সাধারণ মানুষেরা বুঝি মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে নেহাত নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে, যে কোনো নতুন চিন্তা তাদের ওপর আক্ষরিক অর্থেই বাইরে থেকে চাপিয়ে দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের চারিদিকের জীবন্ত পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা তো পারম্পরিক আদানপ্রদানেরও হতে পারে, যদি চারপাশের দরজাগুলি খোলা থাকে আর যদি বহু প্রবাহিত সমতার ভাষাকে বিকশিত হতে দেওয়া যায়। তাই বামপন্থী কর্মীদের একান্ত দরকার দু'দিকেই চলাচলের পথ খোলা রাখা এবং যে জীবন্ত ভাষা সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে তার চর্চায় নিযুক্ত হওয়া। কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক মুহুর্তে তারা আমাদের কী বার্তা দিতে চাইছে তা পাঠ করতে শিখতে হবে, কারণ আমরা বাইরে থেকে যে নতুন ভাষা তাদের জন্য বহন করে আনি তা কোনোক্রমেই তাদের নিজস্ব ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ নয়। শুধু তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো তাদের এই ভাষা থেকে কী করে নতুন চিন্তার উৎপত্তি হবে এবং কীভাবে এক প্রতিরোধী সংস্কৃতির বিকাশের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবে।

বিগত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক ছিল ভারতের ইতিহাসে এমন এক সময় যখন সাধারণের সংস্কৃতিতে এরকমই প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল। এসময়ে গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনচেতনায় কিছু সক্রিয় হস্তক্ষেপ করতে পেরেছিল। এটা যে বাইরে থেকে একটা হস্তক্ষেপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই; ঘোষিত রাজনৈতিক 'লাইন'কে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করার একধরনের মজবুরিও ছিল। কিন্তু গণনাট্য আন্দোলন যে জনমানসে একটা ধাক্কা দিয়েছিল তা এরকম কোনো একমুখী সম্পর্কের কল্যাণে নয়। এই মানুষদের একটা বড় অংশ তার আগে থেকেই নানা গণ-আন্দোলনে জড়িত ছিল; এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বামপন্থী কর্মীরা এই সব মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের সুযোগ পেয়েছিল এবং সেখানে অনেক সময়েই দ্বিমুখী ভাববিনিময় নিশ্চয়ই ঘটেছিল। বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের কাজে তখনই সবচেয়ে সফল হয়েছে যখন শুধু জনসাধারণকে রাজনৈতিক 'লাইনে' নিয়ে আসার চেষ্টা না করে তারা দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ার উদ্ভিন্ন চিন্তাধারার পরিসরে মানুষের প্রবেশের পথ করে দিয়েছে, যখন দু'দিক থেকেই মানুষে মানুষে যোগাযোগের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে পরিচিতির প্রক্রিয়া উৎসাহিত হয়েছে। এতে জনসাধারণের সৃজনশীলতা বেড়েছে, নিজস্বতার বোধে তারা বলীয়ান হয়েছে। তেলঙ্গানা কৃষক সংগ্রামের বিষয়ে বলতে গিয়ে কমরেড সুন্দরাইয়া বলেছেন কারণগে আটক এক কৃষককর্মীর কথা; এক সরকারী কর্মী যখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে কমিউনিস্টদের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করে, তখন তিনি এক তাৎক্ষণিক ছড়ায় তাঁর উত্তর দেন, আক্ষরিক অনুবাদে যা দাঁড়ায় এইরকম : কমিউনিস্টকে পাওয়া যাবে হাভাতেদের মধ্যে/দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সঙ্গে আছে কমিউনিস্ট/আবার ধনীদের মধ্য থেকেও তার উদ্ভব হতে পারে/বা দেশপ্রেমিকদের মধ্য থেকে/কংগ্রেস এবং লীগপন্থীদের আশেপাশেই সে আছে/সে আছে তোমার ছায়ায়, আমার ছায়ায়'। সুন্দরাইয়া চটজলদি অনুবাদ থেকেও এটুকু আমরা বুঝতে পারি যে, এই ভাষায় কোনো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক লাইনের ছব্ব পুনরাবৃত্তি নেই, আছে নিজস্ব আঙ্গিকে সৃজনশীল উদ্ভাবন, শ্রমজীবী মানুষের একজন প্রতিনিধি এক প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ভাষাকে নতুন করে ব্যবহার করতে পারে, এটা তারই এক আশ্চর্য উদাহরণ। এই ভাষার মধ্যে বামপন্থী কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া নতুন চিন্তার উপাদান যেমন আছে, মানুষের মুখের ভাষার পরম্পরার সঙ্গে কবির দীর্ঘদিনের নিবিড় পরিচয় তেমনি তাকে জীবন্ত করে তুলেছে। একজন কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে সুন্দরাইয়ার মহত্ব এইখানেই যে এর গভীর তাৎপর্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

(হায়দরাবাদে কমরেড সুন্দরাইয়ার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সুন্দরাইয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের সেমিনারে পাঠিত প্রবন্ধের অনুবাদ)